

Constituição da identidade docente a partir da dialética da colonização

Gerbet Dantas dos Santosⁱ

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

Lyanna Lourdes Lima Lealⁱⁱ

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

Isabel Maria Sabino de Fariasⁱⁱⁱ

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

1

Resumo

Pensar a constituição da identidade docente no Brasil não é tarefa simples. O objetivo deste trabalho é investigar o processo de constituição da identidade docente, no recorte do Brasil colônia e império. A investigação será possível a partir de um estudo bibliográfico das obras *Dialética da Colonização* (BOSI, 2008) e *Educação, Poder e Sociedade no Império Brasileiro* (GONDRA; SCHUELER, 2008). A ideia da construção de uma identidade docente no Brasil perpassa pelos caminhos da colonização e tem nessa relação um percurso sinuoso e pouco especializado de sistematizar a profissão, seus itinerários formativos e, finalmente, sua identidade. A constituição da identidade docente no Brasil é uma temática imanentemente atrelada ao contexto histórico de construção da identidade nacional. As pesquisas sobre essa temática, a notar a dialética pela qual a História se delinea, carecem perpassar pelas consequências de ter sido, o Brasil, território açoitado e de vitalidade ceifada desde sua invasão.

Palavras-chave: Identidade docente. Brasil colônia. Brasil Império. Colonização.

Constitution of teacher identity from the dialectic of colonization

Abstract

Thinking about the constitution of teaching identity in Brazil is not a simple task. The objective of this work is to investigate the process of constitution of the teaching identity, in Brazil, colony and empire. The investigation will be possible from a bibliographic study of the works *Dialectic of Colonization* (BOSI, 2008) and *Education, Power and Society in the Brazilian Empire* (GONDRA; SCHUELER, 2008). The idea of building a teaching identity in Brazil goes through the paths of colonization and has, in this relationship, a winding and little specialized path to systematize the profession, its training itineraries and, finally, its identity. The constitution of teaching identity in Brazil is a theme immanently linked to the historical context of the construction of national identity. Research on this topic, noting the dialectic by which History is outlined, needs to go through the consequences of having been, Brazil, a territory scourged and vitality scythed since its invasion.

Keywords: Teacher identity. Brazil colony. Brazil Empire. Colonization.

Referências

BOSI, Alfredo. **Dialética da Colonização**. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

GONDRA, José Gonçalves; SCHUELER, Alessandra. **Educação, Poder e Sociedade no Império Brasileiro**. São Paulo: Cortez, 2008.

VICENTINI, Paula Perin; LUGLI, Rosario Genta. **História da Profissão Docente no Brasil: representações em disputa**. São Paulo: Cortez, 2009.

2

ⁱ **Gerbet Dantas dos Santos**, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2969-4467>

(Universidade Estadual do Ceará; Centro de Educação; Programa de Pós-Graduação em Educação)

Professor pedagogo efetivo na rede pública municipal de São Gonçalo do Amarante (CE), mestrando em Educação pela Universidade Estadual do Ceará. Graduado em Pedagogia pela UFC (2018), graduando em Ciências Sociais (licenciatura) também pela UFC.

Contribuição de autoria: Construção do texto e articulação de ideias.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1962484840617402>

E-mail: gerbetdantas@gmail.com

ⁱⁱ **Lyanna Lourdes Lima Leal**, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6168-2784>

(Universidade Estadual do Ceará; Centro de Educação; Programa de Pós-Graduação em Educação)

Mestranda em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Atuou como professora temporária da Rede Municipal de Fortaleza. Especialização em Psicopedagogia Clínica, Institucional e Hospitalar pela Faculdade Cesma de Maracanaú. Pedagoga pela UECE.

Contribuição de autoria: Construção do texto e articulação de ideias.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8356822406098908>

E-mail: lyanna.leal@aluno.uece.br

ⁱⁱⁱ **Isabel Maria Sabino de Farias**, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1799-0963>

(Universidade Estadual do Ceará; Centro de Educação; Programa de Pós-Graduação em Educação)

Professora Associada do Centro de Educação da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Docente permanente do PPGE da UECE (supervisora de pós-doutorado e orientadora de doutorado, mestrado, especialização, graduação e iniciação científica).

Contribuição de autoria: Articulação de ideias, construção e revisão final do texto.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4537311001790225>

E-mail: isabelinhasabino@yahoo.com.br

Editora responsável: Karla Colares Vasconcelos

Como citar este artigo (ABNT):

SANTOS, Gerbet Dantas dos; LEAL, Lyanna Lourdes Lima; FARIAS, Isabel Maria Sabino de. Constituição da identidade docente a partir da dialética da colonização. **Ensino em Perspectivas**, Fortaleza, v. 3, n. 1, 2022.